

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ

Саноев Гайбулло Абдурахмонович

Соискатель Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502579>

Аннотация. В данной статье сделан акцент на величайшее наследие мыслителей прошлого, направленное на совершенствование механизмов развития навыков грамотности учащихся начальных классов.

Ключевые слова: мыслитель, наследие, развитие, навык, ученик, начальный класс, грамотность, механизм, совершенствование, изучение.

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosiy e'tibor o'tmish mutafakkirlarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishda eng buyuk merosini o'rgatishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: mutafakkir, meros, rivojlanish, malaka, o'quvchi, boshlang'ich sinf, savodxonlik, mexanizm, takomillashtirish, o'rganish.

Abstract. This article focuses on the greatest legacy of thinkers of the past, aimed at improving the mechanisms for developing the literacy skills of primary school students.

Keywords: thinker, heritage, development, skill, student, primary class, literacy, mechanism, improvement, study.

Государственный образовательный стандарт начального образования поставил перед современной школой задачу освоения учащимися умений полноценного чтения, что предполагает готовность школьников к решению таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание текста, поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация и комментирование текста.

Основы навыков чтения закладываются в начальной школе, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию.

Навык чтения – способность ученика понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Эффективной методикой работы над формированием читательской грамотности является технология продуктивного чтения.

Технология продуктивного чтения – это образовательная технология, опирающаяся на законы читательской деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных приёмов чтения полноценное восприятие и понимание текста учеником, активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору. Творческая личность должна обладать инструментом для самообразования, самовоспитания, владеть приемами анализа, синтеза, уметь делать выводы, рассуждать – всё это может дать ученику полноценная читательская деятельность.

В настоящее время от ученика требуется, чтобы он не только владел суммой знаний по учебному предмету, но и успешно использовал их в разнообразных ситуациях, был способен к непрерывному образованию.

Технология продуктивного чтения служит средством формирования универсальных учебных действий. По данной технологии можно работать над правилами на уроках в начальной школе при написании изложения.

В государственных стандартах общего образования именно читательская грамотность (или смысловое чтение) является важнейшим метапредметным результатом обучения, так как формируется при изучении различных предметных областей.

Навык чтения – это умение ученика понимать и использовать письменные тексты, анализировать, изучать их для решения своих жизненных задач.

Читательская способность школьника позволяет демонстрировать коммуникативные умения: аргументировано, четко и ясно формулировать выводы, доказательства в различных ситуациях общения; способность вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими личностями на основе уважения к человеческому достоинству.

Составляющие и компоненты читательской грамотности учащихся начальных классов: речевая составляющая: умение участвовать в диалоге, вести диалог в различных ситуациях общения: личных, общественных, обучающих; умение составлять тексты различных типов: описание, повествование, изложение, аргументация, инструкция, взаимодействие; коммуникативная составляющая: владение приемами продуктивного слушания (аудирования) – осуществление анализа требуемого содержания, представленного в диалоге, различение его фактической и оценочной составляющих; готовность применять языковые и невербальные средства, соблюдать нормы устной речи.

Предпосылки читательской грамотности – это способность ученика понимать смысл текстов, размышлять о содержании и обсуждать тексты, чтобы расширять свои представления и возможности взаимодействовать с социальным окружением.

Составляющие и компоненты читательской грамотности учащихся начальных классов:

1. Готовность к активному слушанию текста сплошного типа и получению необходимой информации; способность воспринимать и понимать тексты разного типа; умение использовать информацию, полученную из текста в совместной деятельности для решения задач продуктивного характера

2. Способность прогнозировать содержание текста на основе вербальной и визуальной информации о нём; способность осуществлять практическое осмысление информации, извлеченной из текста, умение использовать информацию, полученную из текста в совместной деятельности для решения задач репродуктивного характера, поскольку ученик начальной школы должен иметь богатый литературный багаж, у него должны быть воспитаны устойчивый интерес и бережное отношение к книге.

«Детские книги пишутся для воспитания, а воспитание – великое дело: им решается участь человека», – писал В.Г. Белинский.

Приобщение ученика к книге – одна из важных задач, стоящая перед учителями начальной школы сегодня, поскольку именно в начальной школе мы должны формировать предпосылки читательской грамотности.

По словам В.А. Сухомлинского, «если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, если чтение не стало его духовной потребностью на всю жизнь – в годы отрочества душа подростка будет пустой, на свет божий выползает, как будто неизвестно откуда взявшееся плохое ...».

Учащиеся начальных классов, в основном, слушатели, а не читатели, в силу своего возраста, поэтому литературное произведение читает им учитель, который должен им донести содержание книги, раскрыть авторский замысел, заразить учащихся эмоциональным отношением к прочитанному.

Целью ознакомления учащихся начальных классов с художественной литературой является формирование будущего большого «талантливого читателя», культурно-образованного человека. Другими словами, в начальной школе необходимо воспитывать будущего грамотного читателя.

Грамотный читатель – это ученик, глубоко понимающий смысл текста, авторский замысел, умеющий оценить художественные достоинства произведения, знающий, как найти нужную книгу, извлечь из неё информацию, оценить и проанализировать её.

Процесс приобщения ребёнка к книге включает четыре направления: развитие стремления ученика к начитанности; побуждение к заучиванию наизусть художественных произведений и выразительному их исполнению; формирование у учащихся желание фиксировать свои впечатления и наблюдения; развитие данной ученику от природы способности к речевому творчеству на основе читательского опыта.

Учителю нужно учитывать при развитии навыков грамотности, что нельзя заставить любить книгу, книгой можно только заинтересовать; работу по приобщению к книге нужно начинать чем раньше, тем лучше.

Для учащихся начальных классов используются книги, содержащие формы фольклора, слушание народных сказок, чтение рассказов о животных, природных явлениях, детях, описание игровых и бытовых ситуаций.

Кроме того, важно выбирать книги с иллюстрациями, яркие и цветные для образности восприятия. Для детей 4-5 лет используем книги с малыми формами фольклора, слушание и чтение народных и авторских сказок, произведений национальных и зарубежных писателей и поэтов.

При этом используем главную ценность возраста, заключающуюся в высокой эмоциональной отзывчивости на художественное слово, в готовности к восприятию с текстом, выражающаяся в практической и игровой деятельности.

При умелой организации занятий, у учащихся, еще не умеющих читать, начинает складываться начитанность и у него накапливается обширный литературный багаж и умение воспринимать поэзию и прозу.

В начальной школе учитель уже использует вопросы, направленные на выявление средств языковой выразительности – метафор, сравнений, олицетворений. Накопленный жизненный и литературный опыт дает ученику возможность понимать суть произведения, мотивы поступки героев.

При развитии навыков грамотности у учащихся начальных классов необходимо соблюдать следующие принципы:

1) психологические (учет возрастных особенностей учащихся; учет особенностей восприятия учащихся);

2) педагогические (доступность; наглядность; занимательность, динамичность сюжета; воспитательная ценность произведений);

3) литературоведческие (наличие в круге чтения всех видов литературы: проза, поэзия, драма; разнообразие жанров: фольклорных, литературных).

Во время чтения обязательно должны войти книги по следующей тематике: тема детства; тема детской игры и игрушки; тема природы, изображение животного мира; тема внутрисемейных отношений и отношений внутри детского коллектива.

При отборе книг обязательно нужно руководствоваться следующими критериями:

1) идейная направленность детской книги (содержание, в котором отражены универсальные жизненные ценности);

2) высокое художественное мастерство, литературная ценность;

3) доступность литературного произведения, соответствие возрастным и психологическим особенностям учащихся начальных классов;

4) сюжетная занимательность, простота и ясность композиции.

Приобщая учащихся начальной школы к книге, учитель решает конкретные задачи: воспитывает интерес к художественной литературе, развивает способность у учащихся начальных классов к целостному восприятию произведений разных жанров, при этом обеспечивая усвоение содержания произведения и эмоциональную отзывчивость на него; формирует первоначальные представления об особенностях художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их специфических особенностях; о композиции; о простейших элементах образности в языке; воспитывает литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать настроение произведения; учит улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и поэтичность рассказов, сказок, стихов, т.е. развивает поэтический слух.

Предметно-развивающая среда группы для формирования у учащихся начальных классов интереса к произведениям художественной литературы, пополнена книжным уголком, в который внесла в соответствии с программой и комплексно-тематическим планированием, научно-популярные книги для учащихся, классическую литературу, книги о природе, сборники произведений разных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии.

Целенаправленная работа по развитию навыков грамотности у школьников позволяет сформировать у учащихся: эмоциональную отзывчивость активность и объективность читательского воображения; умение пересказывать; аналитическое умение (вопросы к тексту, размышления над прочитанным, мотивировка событий, поступков героев); осмысление художественной формы на уровне детали и композиции.

Ещё древние мыслители считали, что «детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут». Развитие навыков грамотности у школьников не только обогащает словарь и формирует логику высказывания, но и помогает воспитывать в учащихся начальной школы такие качества, как самостоятельность, ответственность, инициативность, способность достойно выходить из нестандартных речевых ситуаций, а также формирует готовность к получению новых знаний в течение всей жизни. В будущем такой самостоятельный и инициативный человек будет готов обучаться всю свою жизнь, будет способен принимать нестандартные решения, уверенно выберет свой профессиональный путь.

REFERENCES

1. Ибраимов Х. ва бошқ. Ота-она – мураббий: Услубий кўлланма. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2024. – 220-б.
2. <https://aripk.ru/media/userfiles/>